

ANDANA DISTRIBUCIÓ - 1 : 50

3D ANDANA -

P2	PER A PUBLICACIÓ	OSP	18/12/2023
P1	PER A INFORMACIÓ	OSP	18/12/2023
NÚMERO	DESCRIPCIÓ DE LA REVISIÓ	AUTOR	DATA

AUTOR	BARRACA VALENCIANA DE LLAURADORS	PROJECTE
ÒSCAR SELFA	BRC-0001 - ESTAT: AI	
	L'HORTA (VALÈNCIA)	SITUACIÓ
DATA	17/12/2023	ESCALA
PLÀNOL	1 : 50	NÚMERO
	BRC-OSP-XXX-P01-PLA-ARG-	
	PLANTA ANDANA, DISTRIBUCIÓ	0101

